

Palais Bahia

La Bahia est l'un des somptueux palais du XX^{ème} siècle. Il a été fondé en 1866 sur ordre d'Abou Imrane Moussa Ben Ahmed Ben Mbarek, chambellan du Sultan Sidi Mohammed Ben Abderrahmane (1859-1873) et grand vizir du sultan Hassan Premier (1873-1894). Il fut agrandi et élargi ultérieurement par son fils Ahmed Ben Moussa dit Ba-Hmad, chambellan, grand vizir et régent du sultan Moulay Abdelaziz (1894-1908). Sous le Protectorat français (1912-1956), la Bahia a servi de siège à la résidence générale à l'ordre du Maréchal Lyautey et avec l'indépendance, le palais fut rattaché aux domaines royaux et ouvert au public en 1998, sous la tutelle du Ministère de la culture en tant que monument historique inscrit par Dahir (décret royal) du 21 décembre 1924.

Le palais s'étend sur une superficie globale estimée à 8 hectares dont 37100 m² couverts. C'est, en effet, à partir de 1894, que Ba Hmad ordonna l'agrandissement de la demeure de son père par la construction de nouveaux bâtiments conçus par l'architecte Mohammed Ben Mekki Mesfioui (1857-1926), expert chevronné et grand maître qualifié en savoir-faire artisanaux. Les travaux ont duré six ans et ont compris l'agrandissement et l'aménagement du Grand Riad (noyau du palais) et la construction du Petit Riad, de la Petite Cour en marbre et du Pavillon Privé ainsi qu'une série de bâtiments annexes.

La Bahia est un joyau de l'architecture marocaine, un exemple éminent des savoir-faire artisanaux et un témoignage exceptionnel de l'art de vivre des familles puissantes du 19^{ème} siècle.